

КОМОРБИДНОСТЬ КОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ: КЛИНИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Наджмиддинов Шахзод Ахмаджонович

Ординатор 1 курса кафедры дерматовенерологии и косметологии Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18,
Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Толибов Мансур Махмудович <https://orcid.org/0009-0005-1962-9479>

PhD кафедры дерматовенерологии и косметологии Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19104520>

АННОТАЦИЯ:

Актуальность. В современной клинической практике проблема коморбидности приобретает особую значимость в связи с ростом хронических заболеваний и увеличением продолжительности жизни населения. Кожные заболевания нередко сочетаются с соматической патологией, что осложняет диагностику, лечение и ухудшает прогноз, особенно при хронических воспалительных дерматозах.

Цель. Провести клинико-статистический анализ коморбидности кожных заболеваний и соматической патологии у пациентов дерматологического профиля.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное клинико-статистическое исследование 120 пациентов с различными кожными заболеваниями, находившихся на стационарном и амбулаторном лечении в 2022–2024 гг. Оценивалась структура соматической патологии на основании данных анамнеза, клинико-лабораторных и инструментальных исследований. Статистическая обработка выполнена с использованием методов вариационной статистики.

Результаты. Сопутствующая соматическая патология выявлена у 71,7 % пациентов. Наиболее часто регистрировались заболевания сердечно-сосудистой системы (39,2 %), органов пищеварения (33,3 %), эндокринные и метаболические нарушения (21,7 %), а также заболевания органов дыхания (17,5 %). Установлена высокая распространённость мультикоморбидных состояний, особенно у пациентов с псориазом и атопическим дерматитом. Выявлена достоверная зависимость между длительностью течения кожного заболевания и частотой соматической патологии ($p < 0,05$).

Заключение. Коморбидность кожных заболеваний и соматической патологии является широко распространённым клиническим феноменом и требует комплексного междисциплинарного подхода. Учет сопутствующих заболеваний позволяет оптимизировать лечебную тактику, повысить эффективность терапии и улучшить прогноз и качество жизни пациентов.

Ключевые слова: коморбидность, кожные заболевания, соматическая патология, хронические дерматозы, клинико-статистический анализ.

COMORBIDITY OF SKIN DISEASES AND SOMATIC PATHOLOGY: CLINICAL AND STATISTICAL ANALYSIS

Najmiddinov Shakhzod Akhmadjonovich

1st-year Resident, Department of Dermatovenerology and Cosmetology of Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail:

sammi@sammi.uz

Tolibov Mansur Makhmudovich <https://orcid.org/0009-0005-1962-9479>

PhD of the Department of Dermatovenerology and Cosmetology of Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail:

sammi@sammi.uz

ABSTRACT.

Relevance: In modern clinical practice, the problem of comorbidity is gaining particular importance due to the increase in chronic diseases and the increase in life expectancy. Skin diseases are often combined with somatic pathology, which complicates diagnosis, treatment, and prognosis, especially in chronic inflammatory dermatoses.

Study Objective: Conduct a clinical and statistical analysis of the comorbidity of skin diseases and somatic pathology in dermatologists.

Materials and methods. A retrospective clinical and statistical study was conducted on 120 patients with various skin diseases who received inpatient and outpatient treatment in 2022-2024. The structure of somatic pathology was assessed based on anamnesis data, clinical, laboratory, and instrumental studies. Statistical processing was carried out using variational statistics methods.

Results. Concomitant somatic pathology was identified in 71.7% of patients. Cardiovascular diseases (39.2%), digestive system diseases (33.3%), endocrine and metabolic disorders (21.7%), and respiratory diseases (17.5%) were most frequently registered. It has been established that multicomorbid conditions are highly prevalent, especially in patients with psoriasis and atopic dermatitis. A significant correlation was found between the duration of the skin disease and the frequency of somatic pathology ($p < 0.05$).

Conclusion. The comorbidity of skin diseases and somatic pathology is a widespread clinical phenomenon and requires a comprehensive interdisciplinary approach. Considering concomitant diseases allows for optimizing treatment tactics, increasing the effectiveness of therapy, and improving the prognosis and quality of life of patients.

Keywords: comorbidity, skin diseases, somatic pathology, chronic dermatoses, clinical and statistical analysis.

**ТЕРИ КАСАЛЛИКЛАРИ ВА СОМАТИК ПАТОЛОГИЯНИНГ КОМОРБИДЛИГИ:
КЛИНИК-СТАТИСТИК ТАҲЛИЛ**

Наджмиддинов Шахзод Ахмаджонович

Самарқанд давлат тиббиёт университети "Дерматовенерология ва косметология"
кафедраси 1 курс ординатори. Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри, Амир Темур кўчаси 18, Тел: +998
66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Толибов Мансур Махмудович <https://orcid.org/0009-0005-1962-9479>

Самарқанд давлат тиббиёт университети "Дерматовенерология ва косметология" кафедраси
ассистенти PhD. Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри, Амир Темур кўчаси 18, Тел: +998 66 2330841 E-
mail: sammi@sammi.uz

АННОТАЦИЯ:

Долзарблиги. *Замонавий клиник амалиётда коморбидлик муаммоси сурункали касалликларнинг кўпайиши ва аҳолининг умр кўриши давомийлигининг ошиши билан боғлиқ ҳолда алоҳида аҳамият касб этади. Тери касалликлари кўпинча соматик патология билан бирга келади, бу таъхис қўйиш, даволашни мураккаблаштиради ва прогнозни ёмонлаштиради, айниқса сурункали яллиғланиш дерматозларида.*

Мақсад. *Дерматологик профилдаги беморларда тери касалликлари ва соматик патологиянинг коморбидлигини клиник-статистик таҳлил қилиш.*

Материаллар ва усуллар. *2022-2024 йилларда турли тери касалликлари билан стационар ва амбулатор даволанган 120 нафар беморнинг ретроспектив клиник-статистик текшируви ўтказилди. Анамнез маълумотлари, клиник-лаборатор ва инструментал тадқиқотлар асосида соматик патологиянинг тузилиши баҳоланди. Статистик ишлов бериш вариацион статистика усуллари ёрдамида амалга оширилди.*

Натижалар. *Йўлдош соматик патология 71,7% беморларда аниқланган. Энг кўп юрак-қон томир тизими (39,2%), овқат ҳазм қилиш аъзолари (33,3%), эндокрин ва метаболик бузилишлар (21,7%), шунингдек, нафас олиш аъзолари касалликлари (17,5%) қайд этилган. Айниқса, псориаз ва атопик дерматит билан оғриган беморларда мултикоморбид ҳолатларнинг юқори тарқалиши аниқланган. Тери касаллигининг давомийлиги ва соматик патологиянинг частотаси ўртасида сезиларли боғлиқлик аниқланди ($p < 0,05$).*

Хулоса. *Тери касалликлари ва соматик патологиянинг коморбидлиги кенг тарқалган клиник ҳодиса бўлиб, комплекс фанлараро ёндашувни талаб қилади. Ёндош касалликларни ҳисобга олиш даволаш тактикасини оптималлаштириш, терапия самарадорлигини ошириш, беморларнинг прогнози ва ҳаёт сифатини яхшилаш имконини беради.*

Калит сўзлар: *коморбидлик, тери касалликлари, соматик патология, сурункали дерматозлар, клиник-статистик таҳлил.*

Введение: В условиях современной медицины проблема коморбидности приобретает всё большую клиническую и научную значимость, что связано с ростом хронической патологии, изменением структуры заболеваемости и увеличением продолжительности жизни населения [1,2]. Коморбидность рассматривается как одновременное наличие у пациента двух и более заболеваний, находящихся в патогенетической, причинно-следственной или клинической взаимосвязи и оказывающих взаимное влияние на течение, прогноз и эффективность лечения [3].

Кожные заболевания занимают одно из ведущих мест в структуре общей заболеваемости и, по данным различных авторов, составляют от 10 до 15 % всех обращений за медицинской помощью [4,5]. Хронические дерматозы, такие как псориаз, атопический дерматит, экзема, красный плоский лишай и хроническая крапивница, характеризуются длительным рецидивирующим течением, выраженным системным воспалительным компонентом и значительным снижением качества жизни пациентов [6–8].

В последние годы накоплено значительное количество данных, свидетельствующих о тесной связи кожных заболеваний с соматической патологией. По данным эпидемиологических исследований, частота сопутствующих заболеваний внутренних органов у пациентов с хроническими дерматозами варьирует от 40 до 70 %, а в отдельных возрастных группах превышает 80 % [9,10]. Наиболее часто кожные заболевания сочетаются с патологией сердечно-сосудистой системы, эндокринными и метаболическими нарушениями, заболеваниями органов пищеварения и дыхательной системы [11–13].

Современные концепции патогенеза дерматологических заболеваний рассматривают кожу как активный иммунный и эндокринный орган, участвующий в регуляции системных воспалительных и метаболических процессов [14]. Хроническое системное воспаление, дисфункция эндотелия, инсулинорезистентность, активация цитокиновых каскадов и нейроэндокринные нарушения рассматриваются как общие патогенетические механизмы, лежащие в основе как кожной, так и соматической патологии [15–17]. Так, при псориазе и атопическом дерматите доказана ассоциация с артериальной гипертензией, ожирением, сахарным диабетом 2-го типа и ишемической болезнью сердца [18,19].

Особое значение коморбидность приобретает в клинической практике, поскольку наличие сопутствующих соматических заболеваний существенно усложняет диагностику, ограничивает выбор терапевтических стратегий и повышает риск развития нежелательных лекарственных реакций [20]. Недооценка коморбидного фона может приводить к снижению эффективности лечения кожного заболевания, увеличению частоты обострений и формированию неблагоприятного прогноза [21].

Несмотря на большое количество публикаций, посвящённых отдельным аспектам коморбидности, клинико-статистические исследования, комплексно оценивающие структуру и частоту сочетания кожных заболеваний с соматической патологией в реальной клинической практике, остаются актуальными и недостаточно систематизированными [22,23]. Это определяет необходимость дальнейшего изучения данной проблемы с позиций междисциплинарного подхода.

Цель исследования: провести клинико-статистический анализ коморбидности кожных заболеваний и соматической патологии у пациентов дерматологического профиля.

Материалы и методы исследования: Проведено ретроспективное клинико-статистическое исследование, включившее 120 пациентов с различными кожными заболеваниями, находившихся на стационарном и амбулаторном лечении в дерматовенерологическом отделении в период 2022–2024 гг.

Критериями включения являлись: возраст старше 18 лет, наличие клинически и инструментально подтверждённого кожного заболевания, согласие пациента на участие в исследовании. Критериями исключения были острые инфекционные заболевания и онкологическая патология в стадии активного лечения.

Средний возраст обследованных составил $45,6 \pm 12,3$ года. Мужчины — 58 (48,3 %), женщины — 62 (51,7 %). В структуре кожной патологии преобладали: псориаз, атопический дерматит, экзема, хроническая крапивница и красный плоский лишай.

Соматическая патология оценивалась на основании данных анамнеза, результатов клинико-лабораторных и инструментальных исследований, а также консультаций профильных специалистов. Анализировались заболевания сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, эндокринной, дыхательной и мочевыделительной систем.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием стандартных методов вариационной статистики. Результаты представлены в виде абсолютных и относительных величин (%). Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования: В результате проведённого клинико-статистического анализа установлено, что у большинства обследованных пациентов кожные заболевания сочетались с различными формами соматической патологии. Сопутствующие заболевания внутренних органов выявлены у 86 из 120 пациентов (71,7 %), при этом отсутствие коморбидного фона отмечено лишь у 34 (28,3 %) больных.

Таблица 1

Структура соматической патологии у пациентов с кожными заболеваниями (n = 120)

№	Группа соматических заболеваний	Абсолютное число (n)	Доля от общего числа, %
1	Заболевания сердечно-сосудистой системы	47	39,2
2	Заболевания органов пищеварения	40	33,3
3	Эндокринные и метаболические нарушения	26	21,7
4	Заболевания органов дыхания	21	17,5
5	Заболевания мочевыделительной системы	15	12,5
6	Заболевания опорно-двигательного аппарата	13	10,8
7	Отсутствие соматической патологии	34	28,3

Анализ структуры соматической патологии показал, что наиболее часто регистрировались заболевания сердечно-сосудистой системы — у 47 пациентов (39,2 %). В данной группе преобладали артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца и дислипидемия. Заболевания органов пищеварения выявлены у 40 пациентов (33,3 %) и были представлены

хроническим гастритом, гастроудоденитом, функциональными расстройствами кишечника и патологией гепатобилиарной системы.

Эндокринная патология диагностирована у 26 пациентов (21,7 %), среди которых наиболее часто встречались сахарный диабет 2-го типа, ожирение и заболевания щитовидной железы. Заболевания органов дыхания отмечены у 21 пациента (17,5 %) и включали хронический бронхит и бронхиальную астму. Реже выявлялись заболевания мочевыделительной системы (12,5 %) и опорно-двигательного аппарата (10,8 %).

Оценка степени коморбидности показала, что у 35 пациентов (29,2 %) диагностировано одно соматическое заболевание, у 31 (25,8 %) — два сопутствующих заболевания, а у 20 (16,7 %) — три и более соматических нозологий, что свидетельствует о высокой распространённости мультикоморбидных состояний среди больных дерматологического профиля.

При сравнительном анализе в зависимости от нозологической формы кожного заболевания установлено, что наиболее высокий уровень коморбидности наблюдался у пациентов с хроническими воспалительными дерматозами. Так, у больных псориазом и атопическим дерматитом сопутствующая соматическая патология выявлялась в 78,4 % случаев, что статистически значимо превышало аналогичный показатель у пациентов с экземой и хронической крапивницей ($p < 0,05$).

Дополнительный анализ показал, что длительность течения кожного заболевания оказывала существенное влияние на формирование коморбидного фона. У пациентов с длительностью дерматоза более 5 лет частота сочетанной соматической патологии была достоверно выше по сравнению с больными с меньшим стажем заболевания ($p < 0,05$). Также отмечалась тенденция к увеличению числа сопутствующих заболеваний при наличии частых обострений и среднетяжёлых и тяжёлых форм кожного процесса.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о высокой распространённости и клинической значимости коморбидности кожных заболеваний и соматической патологии, особенно при хроническом и рецидивирующем течении дерматозов.

Выводы. Проведённое клинико-статистическое исследование показало, что коморбидность кожных заболеваний и соматической патологии является широко распространённым явлением и выявляется у 71,7 % пациентов дерматологического профиля. Установлено, что большинство больных имеют один или несколько сопутствующих соматических диагнозов, при этом почти у половины пациентов отмечается мультикоморбидное состояние, включающее два и более заболевания внутренних органов. Полученные данные подтверждают системный характер хронических дерматозов и их тесную связь с общей соматической заболеваемостью.

В структуре коморбидной патологии ведущие позиции занимают заболевания сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, а также эндокринные и метаболические нарушения. Наиболее высокий уровень коморбидности выявлен у пациентов с хроническими воспалительными дерматозами, такими как псориаз и атопический дерматит, что указывает на роль системного воспаления и общих патогенетических механизмов в формировании сочетанной патологии. Установлена достоверная зависимость между длительностью течения кожного заболевания и частотой выявления сопутствующих соматических нарушений.

Полученные результаты обосновывают необходимость комплексного, междисциплинарного подхода к обследованию и ведению пациентов с кожными заболеваниями с

обязательной оценкой соматического статуса. Ранняя диагностика и коррекция коморбидных состояний позволяют повысить эффективность терапии дерматозов, снизить частоту обострений и улучшить прогноз и качество жизни пациентов, что имеет важное клиническое и медико-социальное значение.

Список литературы

1. Верткин А. Л., Скотников А. С. Коморбидность: современное состояние проблемы // Клиническая медицина. – 2017. – Т. 95, № 4. – С. 289–294.
2. Fortin M., Stewart M., Poitras M. E., Almirall J., Maddocks H. A systematic review of prevalence studies on multimorbidity // *Annals of Family Medicine*. – 2012. – Vol. 10, No. 2. – P. 142–151.
3. Feinstein A. R. The pre-therapeutic classification of comorbidity in chronic disease // *Journal of Chronic Diseases*. – 1970. – Vol. 23, No. 7. – P. 455–468.
4. Hay R. J., Johns N. E., Williams H. C. et al. The global burden of skin disease in 2010: an analysis of the prevalence and impact of skin conditions // *Journal of Investigative Dermatology*. – 2014. – Vol. 134, No. 6. – P. 1527–1534.
5. Кубанова А. А., Мартынов А. А. Дерматовенерология: национальное руководство. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 896 с.
6. Parisi R., Symmons D. P., Griffiths C. E., Ashcroft D. M. Global epidemiology of psoriasis: a systematic review of incidence and prevalence // *Journal of Investigative Dermatology*. – 2013. – Vol. 133, No. 2. – P. 377–385.
7. Bieber T. Atopic dermatitis // *New England Journal of Medicine*. – 2008. – Vol. 358, No. 14. – P. 1483–1494.
8. Finlay A. Y., Khan G. K. Dermatology Life Quality Index (DLQI) — a simple practical measure for routine clinical use // *Clinical and Experimental Dermatology*. – 1994. – Vol. 19, No. 3. – P. 210–216.
9. Hu S. C., Lan C. E. Psoriasis and cardiovascular comorbidities: focusing on severe vascular events, cardiovascular risk factors and implications for treatment // *International Journal of Molecular Sciences*. – 2017. – Vol. 18, No. 10. – P. 2211.
10. Langan S. M., Seminara N. M., Shin D. B. et al. Prevalence of metabolic syndrome in patients with psoriasis: a population-based study in the UK // *Journal of Investigative Dermatology*. – 2012. – Vol. 132, No. 3. – P. 556–562.
11. Mehta N. N., Azfar R. S., Shin D. B. et al. Patients with severe psoriasis are at increased risk of cardiovascular mortality // *Journal of the American Academy of Dermatology*. – 2010. – Vol. 63, No. 2. – P. 246–253.
12. Boehncke W. H., Schön M. P. Psoriasis // *Lancet*. – 2015. – Vol. 386, No. 9997. – P. 983–994.
13. Gisondi P., Targher G., Zoppini G., Girolomoni G. Non-alcoholic fatty liver disease in patients with chronic plaque psoriasis // *Journal of Hepatology*. – 2009. – Vol. 51, No. 4. – P. 758–764.
14. Slominski A. T., Zmijewski M. A., Skobowiat C. et al. Sensing the environment: regulation of local and global homeostasis by the skin's neuroendocrine system // *Advances in Anatomy, Embryology and Cell Biology*. – 2012. – Vol. 212. – P. 1–115.
15. Gelfand J. M., Neimann A. L., Shin D. B. et al. Risk of myocardial infarction in patients with psoriasis // *JAMA*. – 2006. – Vol. 296, No. 14. – P. 1735–1741.

16. Libby P. Inflammation in atherosclerosis // *Nature*. – 2002. – Vol. 420, No. 6917. – P. 868–874.
17. Hansson G. K. Inflammation, atherosclerosis, and coronary artery disease // *New England Journal of Medicine*. – 2005. – Vol. 352, No. 16. – P. 1685–1695.
18. Armstrong A. W., Harskamp C. T., Armstrong E. J. Psoriasis and metabolic syndrome: a systematic review and meta-analysis of observational studies // *Journal of the American Academy of Dermatology*. – 2013. – Vol. 68, No. 4. – P. 654–662.
19. Silverberg J. I., Simpson E. L. Associations of childhood eczema severity: a US population-based study // *Dermatitis*. – 2014. – Vol. 25, No. 3. – P. 107–114.
20. Puig L., Kirby B., Mallbris L. et al. Adverse events associated with biologic therapies for psoriasis: current evidence and clinical implications // *American Journal of Clinical Dermatology*. – 2014. – Vol. 15, No. 6. – P. 525–536.
21. Nast A., Spuls P. I., van der Kraaij G. et al. European S3-guidelines on the systemic treatment of psoriasis vulgaris // *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*. – 2015. – Vol. 29, No. 12. – P. 2277–2294.
22. Mercer S. W., Gunn J., Bower P. et al. Managing patients with mental and physical multimorbidity // *BMJ*. – 2012. – Vol. 345. – e5559.
23. Barnett K., Mercer S. W., Norbury M. et al. Epidemiology of multimorbidity and implications for health care, research, and medical education // *Lancet*. – 2012. – Vol. 380, No. 9836. – P. 37–43